

БУХОРО ВИЛОЯТИ ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРИДА ПАХТА ЕТИШТИРИШДА «МИКРОЗИМ-2» ПРЕПАРАТИНИ КУЛЛАШ ВА ҒЎЗА ФЕНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.

¹Б.Ф. Арипов., ²З.Р. Ахмедова

¹Бухоро Давлат Университети, Бухоро

²ЎзР ФА Микробиология институти, Тошкент, Кодирий куча-7 Б уй

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370424>

Аннотация. Мақолада пахта етиштиришда Бухоро-6 нави чигитларига экиш олди ишлови бериш ва гуза ниҳолларини озиклантириш учун «Микрозим-2» энзимли органик ўғит - биопрепаратини Бухоро вилоятнинг Жондор тумани «Латиф Шариф Эргаш» фермер хўжалигининг шурланган пахта далаларида қўллаш ишлари тадқиқ қилинган. Биопрепарат билан ишлов берилган чигитлар униб чиқиши, ривожланиши, вегетатив органлари курсаткичлари, холатлари, узиш давридаги фенологик кузатувлар натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: тупроқ, шўрланиш, Бухоро-6, чигит, «Микрозим-2» ишлов, униб чиқиш энергияси, кўчатлар ўсиши. барглarning ўлчамлари. шоналаш, гуллар сони.

Аннотация. В статье представлены данные по использованию энзимно-органического удобрения «Микрозим-2» в засоленных почвах фермерского хозяйства «Латиф Шариф Эргаш» Жондорского района Бухарской области при предпосевной обработке семян и подкормки растений хлопчатника сорта Бухоро-6. Определены всхожесть, прорастания, развитие вегетативных органов, состояния и фенологические показатели хлопчатника.

Ключевые слова: засоленная почва, семена хлопчатника, Микрозим-2, обработка, всхожесть, прорастания. рост, развитие, фенологические показатели, подкормка, плодoэлементы, эффективность

Abstract. The article presents data on the use of the enzyme-organic fertilizer "Mikrozim-2" in saline soils of the farm "Latif Sharif Ergash" of the Zhondor district of the Bukhara region for pre-sowing seed treatment and fertilizing of cotton plants of the Bukhoro-6 variety. Germination, development of vegetative organs, conditions and phenological indicators of cotton were determined.

Key words: soil, degree of salinity, composition, amount of toxic salts, germination energy, seedling growth, leaf size. combing, number of flowers

Кириш. Бугунги вақтда жаҳон бозорида сифатли пахта толасига бўлган талаб тобора ортиб бораётганлиги сабабли, ғўзанинг вильта, тузли шароит ва сувсизликга чидамлилигини ошириш, олинажак ҳосил сифатини яхшилаш, минерал угитлар ва пестицидлар сарфини камайтириш, ёки батамом воз кечиш борасида биопрепаратларга асосланган органик дехқончиликни ташкил этиш борасида янги агротехнологиялар яратилмоқда. Айниқса, атроф-муҳит ва инсонлар учун безарар бўлган биологик препаратлар, биостимуляторлар қўллаш ишларига жиддий эътибор қаратилмоқда. Органик дехқончиликни ташкил қилиш, органик маҳсулотлар олиш бўйича Бутун дунё олимлари тарафидан кўплаб ишлар минерал ўғитлар ва пестицидлар ўрнини босувчи органик ўғитлар, биопестицидлар ишлаб чиқариш ишлари олиб борилмоқда. Айниқса, нопатоген микроорганизмлар асосида биопрепаратлар, инновацион услублар,

биоагротехнологиялар, инновацион маҳсулотлар яратиш айна долзарб йуналишлардан биридир.

Ҳозирги кунга қадар ғўзани яхши ўсиб ривожланиши, юқори ҳосилдорликга эришиш учун, шу билан биргаликда инсон саломатлиги учун безарар, тупроқ микрофлораси фойдали микроорганизмлар сони, унумдорлигини оширувчи ва атроф муҳитга хавфсиз, экологик безарар биостимуляторни Бухоро вилоятининг турли типдаги тупроқ шароитларида татбиқ этиш ишлари олиб борилмаган.

ЎзР ФА Микробиология институтида яратилган «Микрозим-2» биопрепарати Республикамизнинг бир қатор вилоятларида амалга оширилган Бироқ, айрим вилоятлар қаторида Бухоро вилоятининг турли даражада шўрланган, айниқса Жондор тумани «Латиф Шариф Эргаш» фермер хўжалиги тупроқларида кимёвий препаратлар таъсирига учраган шўрхоқ эррозив тупроқларида қўллаш ишлари амалга оширилмаган.

Шу боис, мазкур иш ЎзР ФА микробиология институтида яратилган энзимли органик ўғит – биостимулятор «Микрозим-2» Бухоро вилоятининг турли даражада шурланган тупроқ шароитларида қўллашнинг чигит униши, гузанинг кейинги босқич ўсиш ва ривожланиш жараёнларидаги фенологик кузатувларга багишланган. .

Шу боис, ЎзР ФА Микробиология институти ва Бухоро давлат университети олимлари ҳамкорлигида «Микрозим-2» биопрепаратини қўллаш ишлари олиб борилди.

ИЗЛАНИШ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Пахта етиштиришда «Микрозим-2» биопрепаратини тадбиқ қилиш ишлари Бухоро вилояти, Жондор туманидаги «Латиф Шариф Эргаш» фермер хўжалигининг, 8,0 гектар кучли сульфат-хлоридли тузланишга эга булган экин далаларида олиб борилди. Тажрибалар учун «Бухоро-6» нави туксиз чигитлари, назорат сифатида эса Туркиянинг «Агрозим» препарати ишлатилди.

Чигитларга ишлов беришда «Микрозим-2» мейъери 30 л/тн, «Агрозим» препарати эса куллаш инструкциясига биноан 10 л/тн микдорда олинди.

Чигитларга ишлов бериш ва 4,0 гектардан иборат майдонларга экиш ишлари 2023 йил 24 апрелда амалга оширилди. Бунда, 120 кг чигит, 40 литр сув ва 5 литр «Микрозим-2» биостимулятор композицияси ва 120 кг чигит «Агрозим» препарати билан экиш олди ишлови берилиб, намланган чигитлар 6 соат давомида аралаштирилиб турилди.

1-Расм. Чигитларга препаратлар билан ишлов бериш жараёнлари. Унг тарафда «Микрозим-2» биопрепарати билан лаборатория шароитларида ишлов берилган чигитларнинг 24 соат давомида униш ҳолати келтирилган.

Ишлов берилган чигитлар ҳар гектар майдонга 30 кг дан маҳсус «Сеялка» трактори ёрдамида 24 апрель кунини тракторларга юклаб пахта даласига экилди, агротехник ишловлар берилди.

2-расм. Чигитларни тажриба ва назорат далаларига экиш жараёнлари.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Бухоро вилоятининг Жондор тумани экин далалари кучли шурланишга учраган далалар булиб, хар йили барча уigitлаш, сугориш, агротехник тадбирларга карамасдан, пахтадан олинадиган энг юкори хосил хосил 28-30 ц/га ни ташкил килади.

3-Расм. Жондор тумани экин далалари ва тажриба далалари акс этдирилган геопозицияси

Чигитлар тупроқга кадалгандан сунг. Тажриба ва назорат далаларида уруғларнинг униб чиқиш энергияси, гуза кўчатларининг ўсиши, чин барг чикариш ва ривожланиш даражалари, барглрнинг улчамлари. шоналаш, гуллаш, кусак туғиш ва уларнинг сонларини аниқлаш каби барча фенологик кузатувлар олиб борилди.

Назорат ва тажриба вариантларида тупроқларнинг дастлабки ва “Микрозим-2” билан ишлов берилгандан сўнғ қандй ўзгаришлар, микробиолгияси, фермент активлиги натижалари, гумус миқдори, азот, фосфор, калий ва бошка макро- микро элементлар, рН-кўрсаткичлар ва тузлар аниқланди.

Кузатувларнинг 6-чи кундаёк “Микрозим-2” биопрепарати билан ишлов берилган тажриба вариантыда гўза кўчатлари назорат, яъни “Агрозим” ишлови вариантыга нисбатан 2-3 кунга олдин униб чиқиши аниқланди.

	30.04.2023	01.05.2023	02.05.2023	03.05.2023
Тажриба, см	6,3	6,7	7,2	7,5
Назорат	5,8	6,3	6,8	7,1

4-Расм. Жондор тумани Латиф Шариф Эргаш фермер хужалигида Бухоро-6 нави чигитларининг тажриба вариантыга нисбатан ўсиш курсаткичлари

“Микрозим-2” биопрепарати билан ишлов бериб экилган чигитларнинг униб чикиб, ўсиш курсаткичлари назоратга нисбатан 0,4 -0,5 см га узун эканлиги, илдизларининг улчамлари ҳам юкори булиши кузатилди (4-расм).

Дала тажрибаларининг кейинги кузатувларида тажриба ва назорат вариантлардаги фарқлар мавжудлигини курсатди (5-расм)

Тажриба (“Микрозим-2”)

Назорат

(Агрозим).

5 -Расм. Жондор тумани Латиф Шариф Эргаш фермер хужалигида Бухоро-6 нави чигитлари ўсиш жараёнларининг давом этиши

1-Жадвал. Тажриба ва назорат далалри гуза ниҳолларининг ўсишидаги фенологик кузатувлар

Гуза ниҳолларнинг вақт давомидаги ўсиш курсаткичи, см					
Вариантлар	10.05.2023	12.05.2023	14.05.2023	16.05.2023	18.05.2023
	16 кун	18 кун	20 кун	22 кун	24 кун

Тажриба (Микрозим-2)	8,5	9,0	10,5	11	12
Назорат (Агрозим)	5,5	6,0	7,0	7,5	9,5

Назорат вариантдаги илдизлар ўлчамлари.

Тажриба вариантыдаги

илдизлар ўлчамлари.

Бухоро-6 нинг ўсиш жараёнлари

Бухоро-6 нинг ўсиш

жараёнлари.

6-Расм. Жондор тумани Латиф Шариф Эргаш фермер хужалигида Бухоро-6 нави гузаларининг усиш, ривожланиш динамикаси

Чигит кадалишдан сунгги 24 кун давомида тажриба далалари гузаларининг нафат усиши, илдиз узунлиги, балки пояларнинг ҳам бакувватлигини курсатди (1-жадвал ва 6-расм).

	26.05.2023	27.05.2023	28.05.2023	29.05.2023	30.05.2023
Тажриба	14 см	15,5 см	16 см	17 см	18 см
Назорат	8 см	10 см	12 см	13 см	14 см

Бухоро-6 нави гуза кўчатлари баргларининг катталиқ хажми, сатх кураткичларининг кузатувларидаги фарқлар маҳаллий органик угит «Микрозим-2» биопрепарати таъсирида нафакат ниҳолларнинг усиши, балки баргларининг хажмларида ҳам кескин фарқ мавжудлигини курсатди, яъни 2-та чин барг чиқариш фазасида назорат гуза кўчатлари баргининг сатхи 4x4,5 см булса, тажриба вариантларида 5,0x6,0 см эканлиги аниқланди.

Гуза ривожланишининг кузатувларининг август ойидаги натижаларида тажриба ва назорат варианты далалридаги гузаларнинг жадал ривожланишини ва барглар улчамларида янада кескин фарклар мавжудлигини курсатди (7-Расм).

	19.06.2023	22.06.2023	13.07.2023	15.07.2023
Тажриба вариантыдаги кузатув	5x6 см	6x9 см	7x14 см	9x17 см

7-Расм. Бухоро-6 нави гуза нихоллари баргларининг усиш курсаткичлари

Август ойининг урталарига келиб, тажриба вариантлари баргларининг сатхи 9,0-17,0 см га етиши аникланди.

Ушбу даврда гуза кучатлари пояси, илдизларининг бакувватлашуви, шохланиш даражасининг ҳам юкори булиши кузатилди (8-Расм).

Тажриба кучати

Назорат кучати

	Гўза ўсимлиги баландлиги	Илдиз ўлчами
--	--------------------------	--------------

	Бухоро-6 нави	Бухоро-6 нави
Тажриба варианти, см	90	43
Назорат варианти, см	82	30

8-Расм. Жондор тумани фермер хужалигида Бухоро-6 нави чигитларининг тажриба вариантидаги июнь холати ўсиш курсаткичлари

Хозирда кишлок хужалигининг деярли барча сохаларини биологизация йуналишига утказиш буйича белгиланган вазифаларнинг бири минерал уғитлар урнига органик уғитлар ишлатиш буйича белгиланган. Бу борада азот, фосфор ва калий уғитларининг сарф мейъёрларини кискартириш буйича гузани озиклантириш ишлари олиб борилди.

Бунинг учун “Микрозим-2” биопрепаратининг таркибий қисмларидан (энзимлар, аминокислоталар, углеводлар, оксиллар, фитогормонлар, антибиотик моддалар ва бошқ) келиб чиқиб, гуза кучатларини гуллашдан олдинги, яъни гунчалаш даврида барг орқали озиклантириш ишлари олиб борилди. Ушбу жараён 10 июль куни биопрепаратнинг ишчи эритмаси –суспензия тайёрлаш ва махсус пуркагич мосламаси (ОВХ-трактори) орқали амалга оширилди (9-Расм) .

	10.07.2023 йил	10.07.2023 йил
Бухоро-6 нави	4 гектар майдон гузалари -12,5 литр “Агрозим” билан озиклантирилди.	4 гектар пахта майдон гузалари 7,5 литрдан «Микрозим-2» билан озиклантирилди.

9-Расм. Жондор тумани Латиф Шариф Эргаш фермер хужалигида Бухоро-6 нави гузаларини озиклантириш жарёнлари ва мейъёрлари

Минерал уғитлар сарфини 2-баробарга камайтириш учун уғитлашнинг 2-чи маротаба озиклантириш жараёни кискартирилди. Бунинг учун пахта даласини “Микрозим-2” биопрепаратининг суюлтирилган (1:10) микдорда “Аполлон” пуркагичи ёрдамида 50-60 см оралик ғўза барглари орқали озиклантиришдаги пуркаш жараёни олиб борилди (9-расм)

Озиклантириш утказилгандан кейинги 12-18 кун давомида гуза кучатларининг уйиши фаоллашгалиги, назоратга нисбатан 20-30 % эффектга эгаллиги кузатилди (10-Расм) .

Тажриба даласи (28.07.2023)

Назорат даласи (28.07.2023)

	Тажриба варианты	Назорат варианты
Гўзаларнинг энг ўртача баландлиги	90 см	50 см

10-Расм. Тажриба ва назорат пазхта далалари гуза кучатларининг озиклантирилгандан кейинги фенологик кузатувлар

Олинган маълумотларга кура тажриба ва назорат вариантлари гузаларининг баландлиги ва унинг уртача киймати, энг паст курсаткич, гуллар ва гунчлар, кусаклар сони тажриба ва назорат вариантларида турлича булиб, «Микрозим-2» биопрепарати таъсирида гузалар баландлиги 120-130 см га етган булса, назоратда 90-100 см эканлиги, гуллар, гунчалар сонининг 2-тадан фракланиши, кусакларнинг эса карийб сон фарклари назоратга нисбатан 5-тага ортиклиги аникланди (3-Жадвал)

Жадвал- 3. «Микрозим-2» билан кушимча озиклантирилган гуза усимлигининг фенологик кузатуви (15.08.2023 йил)

Вариант	Гўзанинг усиш курсаткичи (см) ва хосил элементлари (дона)					
	Гўза баландлиги	Ўртача ўлчами	Энг паст гўза ўлчами	Гул сони	Гунча сони	Кўсак сони
«Микрозим-2» тажриба	120-130 см	90-100 см	60-70 см	6 та	11 та энг баланд гўзада	18 та энг баланд гўзада
«Агрозим» Назорат	90-100 см	70-80 см	50-60 см	4 та	10 та энг баланд гўзада	13 та энг баланд гўзада

Фенологик кузатувлар натижасида «Микрозим-2» билан чигитлар ишлов берилганда назорат, «Агрозим» препаратига нисбатан куйидаги самарадорлик курсаткичларига :

1. Тажрибадаги чигитнинг униб чиқиши назоратга нисбатан 2-3 олдин кузатилди.

2. Тажриба вариантида униб чиққан ниҳоллар назоратга нисбатан мустаҳкам, бўйи баландлиги, ғўза ниҳолларида гуллаш даври, назоратга нисбатан барвақт бошланиши, тажрибадаги барглар сатҳи назоратга нисбатан катталиги кузатилди.

3. Тажрибадаги гуллар ва кўсақлар сони назоратга нисбан 3-4 кўплиги кузатилди, ғўза илдизи назоратга нисбатан узунлиги кузатилди. (40-30 см), ғўза кўчати баландлиги назоратга нисбатан 30-40 см га ошганлиги кузатилди.

4. Тажриба варианти далалари да 2 маротаба, назорат вариантида эса 4 марта сув билан суғорилди, минерал уғитлар сарфи хар иккала препаратлар ишлатилганда 1-боробарга кискартирилди.

5. Бегона ўтлар тажриба вариантида, назорат вариантга нисбатан жудаям кам ураши, «Микрозим-2» биопрепарати билан чигитга, ғўза баргларига ишлов берилгандан сўнг ВИЛТ касаллиги фақат мавсум бошида 5%-10% микдорда кузатилди.

Кейинги кузатувларимизда кўсақларнинг очилиши қийғос кечиб, июль ойининг охири ва август ойининг дастлабки 10 кунда 80 %-ни ташкил қилди.

Хар бир туп ғўзада кўсақлар сонининг ортиши, ўсимликнинг сувга ва шўрга чидамлилигининг ортиши кузатилди. Тажриба варианти ғўзаларининг сувга чанқоқлиги кеч кузатилиб, июль ойида бир маротаба суғорилди.

Дастлабки 1-чи терим 16 августда бошланиб, бу даврда кўсақларнинг 89-90 % пишиб етилиши, теримни эрта бошлаш мумкинлигини, ҳосилнинг эрта етилишини кўрсатди.

Шундай қилиб, “Микрозим-2” экологик зиёнсиз ва самарадор биопрепарат эканлиги ҳамда шўрланган тупроқларда ҳам ҳосилдорлик самарадорлиги тажриба вариантида назоратга нисбатан 1-чи теримда 2,0-3,0 центр/ гектарига ошганлиги аниқланди.

Демак, “Микрозим-2” энзимли уғит-биостимуляторни Бухоро вилоятининг тузли тупроқларида пахта етиштиришда куллаш учун татбиқ этиш иқтисодий жиҳатдан юқори самарадорликка эришиш мумкинлигининг илмий асоси яратилиб, кенг тадбиқ этишга лойиқ эканлиги тасдиқланди.

REFERENCES

1. Арипов В. Characteristics of irrigated soils of Bukhara region intended for cotton sowing //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 34. – №. 34.
2. Арипов Б. Ф. и др. Динамика биосинтеза белка различными штаммами почвенных актиномицетов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-198.

3. Rashidova N. T. et al. Basidial Mushrooms and Prospects for their use in the Biotechnology //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 183-188.
4. Aripov B. F., Axmedova Z. R. BUXORO VILOYAT “LATIF SHARIF ERGASH” FERMER XOJALIGI PAXTA DALASI TUPROQLARINING KIMYOVIY TAHLILI //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 25. – С. 104-106.